

АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ТЕЗКОР ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА СОҲАВИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ ТАҲЛИЛИ

Таштемиров Анвар Алиқулович

ИИВ Академияси

Маъмурий ҳуқуқ кафедраси доценти

Нурматов Нуржахон Останақул ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

305-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/0.5281/zenodo.11445894>

Аннотация. Мақолада айрим хорижий давлатларнинг жинотчиликка қарши курашиш ва унинг тергов қилишда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг бошқа соҳавий хизматлар билан ўзаро ҳамкорликни тартибга солувчи қонунчилик, шунингдек тезкор-қидирув фаолиятининг тезкор-тергов жараёнида намоён бўлиши акс эттирилган.

Калит сўзлар: соҳавий ҳамкорлик, тезкор қидирув тадбирлари, тезкор-қидирув фаолияти, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, тезкор суриштирув, процессуал ва нопроцессуал фаолият.

Сўнгги йилларда Республикамизда демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамиятини ривожлантиришга оид долзарб ислоҳотлар амалга оширилаётган бир даврда жиноятларнинг олдини олиш ва фош этишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг соҳавий ҳамкорлигини ривожлантириш ҳамда ушбу ҳамкорликнинг самарали шакллари юртимиз ижтимоий ҳаётига жорий этиш давр талабидир. Хусусан, жиноятларнинг олдини олиш ва фош этишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг бошқа соҳавий хизматлар билан ҳамкорлигини ташкил этиш ва ушбу ҳамкорлик муносабатларида аввало, мазкур йўналишдаги мавжуд муаммоларни ўрганиш ҳамда уларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш алоҳида аҳамият касб этади, ҳамда мазкур йўналишдаги муаммоларни таснифлаш, уларни ҳал қилиш йўллари аниқлаш ва тегишли таклиф ҳамда тавсияларни ишлаб чиқиш лозим. Айтиш мумкинки, мамлакатимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислоҳотлар жараёнида асосий йўналишларидан бирини ҳам давлат органлари фаолиятини тизимли ва самарали ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ва мазкур ҳамкорликни такомиллаштириш ташкил этмоқда.

Тезкор қидирув фаолиятида амалга оширилган ишлар яъни ислоҳотлар ушбу фаолият ривожига қандай фойда келтиради деган савол туғилади. Ушбу саволга қуйидагича жавоб бериш мумкин, жумладан

бугунни кунда тезкор қидирув фаолиятидаги ислоҳотлардан мақсад қўйидагилар муаммо камчиликларни бартараф этишдир. Булар қўйидагилар намоён бўлади: биринчидан, тезкор қидирув фаолиятини ташкил этиш асослари ҳудудларда жиноятни ошириш сабабли ушбу ҳудудларни ривожланиш қизил ҳудудларини камайтириб яшил ҳудудларни кўпайтириш эвазига жойларда тўпланиб қолган муаммоларнинг ўз вақтида ҳал этилиш; иккинчидан, айрим тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органларга юклатилган вазифаларнинг декларатив хусусиятга эгаллиги, уларни амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари етарли эмаслиги, вазифаларнинг такрорланиши ва давлат томонидан ортиқча тартибга солиш ҳолатларининг мавжудлиги амалга оширилаётган ислоҳотлар самарадорлигига салбий таъсир кўрсатишини олдини олиш; учинчидан, тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилишнинг амалдаги тизими қабул қилинаётган қарорларнинг ижросига тўсқинлик қилувчи тизимли муаммоларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш; тўртинчидан, тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органлари фаолиятини баҳолаш механизмларини жорий этиш орқали жойлардаги ишларнинг ҳаққоний ҳолатини акс эттириш; бешинчидан, тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органлари ва ушбу фаолият раҳбарлари жавобгарлик соҳасининг аниқ чегараси, айниқса, жойларда тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органларининг ички идоравий ва идоралараро ўзаро ҳамкорлигининг таъсирчан механизмлари яратиш; олтинчидан, тезкор қидирув фаолиятини ривожлантириш дастурларини шакллантириш ва ходимларнинг энг муҳим муаммоларини ҳал қилишда ички ишлар органлари ролини ошириш; еттинчидан, тезкор тадбирлар жараёнида ишларни режалаштириш ва ташкил этишнинг замонавий инновацион услубларини, илғор ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш даражаси қабул қилинаётган қарорларнинг самарали амалга оширилишини таъминлаш ва унинг жараёнини тезкор кузатиб бориш имконини бериш, шунингдек, тезкор қидирув фаолияти бошқарувида ортиқча бюрократлаштириш ва юқори сарф-харажатларга сабаб бўладиган омилларга барҳам бериш; саккизинчидан, тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органлари томонидан жиноятларни олдини олиш уни барвақт фож этиш етарли даражада тизимди ташкил этиш; тўққизинчидан, ИИОлари соҳалар аро ҳамкорликни янада

ривожлантириш, ҳамкорликни тизимли йўлга қўйиш, бош бошдоқчилликка йўл қўймаслик ҳамда бошқа ХМҚО органларининг тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи соҳалари билан ҳамкорликни янада такомиллаштиришдир.

Маълумки, республикада жиноий судлов тизимида судга қадар ишларни юритиш босқичида тезкор-қидирув фаолияти, терговга қадар текширув, суриштирув ва тергов каби ҳуқуқий институтлар мавжуд бўлиб, мазкур фаолият кўринишларини амалга ошириш бўйича ҳуқуқий нормаларда ушбу тушунчалар бир-бирдан ҳуқуқий табиатига кўра ажратилган. Тезкор-қидирув фаолияти нопроцессуал фаолият деб ҳисобланса, терговга қадар текширув, суриштирув ва тергов институтлари процессуал фаолият кўринишлари деб аташ мумкин. Чунки мазкур фаолият турлари жиноят-процессуал қонунчилиги билан тартибга солинади ва ушбу фаолият натижасида олинган маълумотлар жиноят ишлари бўйича далил сифатида баҳоланади. Тезкор-қидирув фаолиятига бундай хусусиятлар хос эмас, лекин бу мазкур институтнинг жиноятларни фош этиш ва тергов қилишдаги аҳамиятни камайтирмайди. Бу борада ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш қонунчиликдаги мавжуд муаммоли масалаларни танқидий нуқтаи назардан кўриб чиқишга ва судга қадар жиноят ишларини юритиш босқичида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг куч ва воситаларидан самарали фойдаланиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишга хизмат қилади. АҚШ, Германия, Франция, Буюк Британия давлатлари қонунчилигида “тезкор-қидирув фаолияти” ва “тергов фаолияти” каби тушунчалар йўқ ва ўз-ўзидан мазкур институтлар ўртасида аниқ чегаралар мавжуд эмас, шунингдек “терговчи” деб номланган жиноят ишини тергов қилишда марказий ўрин тутувчи мансабдор шахс ҳам алоҳида кўрсатилмаган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ваколатли ходимлари жиноятларни фош этиш ва тергов қилишда бир пайтнинг ўзида ҳам процессуал, ҳам нопроцессуал (тезкор-қидирув тадбирлари) ҳаракатларни амалга ошириши мумкин. Жиноий судловни амалга оширишда тезкор-қидирув ва жиноий-процессуал функциялари яқинлашувининг яққол ифодасини АҚШда кузатиш мумкин. АҚШ давлатчилигининг федерализм принципига қурилганлиги тезкор ва тергов органлари фаолиятида ҳамкорлик масалаларида ўзига хосликни ва бири-бирига боғлиқ бўлмасликни келтириб чиқарган. АҚШда тезкор-қидирув ва тергов фаолиятини амалга ошириш: ушлаш, ҳибсга олиш, жиноий таъқибни олиб бориш ҳуқуқига эга

бўлган давлат органлари ҳуқуқни қўлловчи органлар (law enforcement agencies) деб номланади. АҚШда Ўзбекистон Республикаси ИИБ, ДХХ, прокуратура органлари ёки Давлат божхона қўмитаси каби бирор йўналишда марказлашган терговни (суриштирувни) олиб бориш функцияси юклатилган давлат органлари мавжуд эмас. Федерал миқёсда 40 дан ортиқ тезкор-тергов органлари фаолият юритади, улар бирор вазирлик ёки идоранинг таркибий қисмига киритилган, жиноятлар йўналиши ва ижтимоий хавфига қараб улар терговга тегишлилик бўйича бўлинган.

Жиноий судлов ишларида АҚШда терговчи деган махсус процессуал субъект бўлмаганлиги учун, унинг иштирокисиз ёки ёрдамисиз ҳам жиноят иши бўйича далилларни қидириш ва мустаҳкамлаш мумкин. Судга қадар босқичда жиноят ишининг ҳақиқий эгаси полиция ходими ҳисобланади. Жиноятлар кўпчилик қисмини тергов қилиш штатлар ва маҳаллий полиция ҳиссасига тўғри келади, уларнинг терговларини округ прокурорларининг ёрдамчилари тўлдиради ва ёки улар оғир жиноят ишларини тергов қилади. Полиция суриштируви жиноят ҳақида келиб тушган маълумотларни ошкора ва ноошкора усуллар орқали текширишни англатади. Полиция қидируви қоидалари қонунчилик билан тартибга солинмаган, асосий вазифа тинтув ва ҳибсга олиш учун маълумотлар, жиноят ва уни содир этган шахс ҳақида маълумотларни тўплаш ҳисобланади. Полиция мазкур мақсадларда ноошкора тезкор тадбирларни ўтказиши, тушунтиришлар, зарур материалларни олади, ҳисоботлар тузади. Жиноят иши бўйича ҳужжатлаштириш ёзувлар, ҳисоботлар, схемалар, режалар ва видеоёзувлар шаклида тўпланади. Судга қадар ишни юритиш босқичида терговни амалга оширадиган шахснинг ноошкора фаолияти марказий ўринга эга, яъни полиция тергови жараёнида нопроцессуал тарзда далилларни тўплаш кенг қўлланилади. Шу мақсадда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими (полиция ходими, детектив, ФБР ходими ва бошқ.) жиноят белгилари бўлган маълумотлар бўйича тезкор-қидирув фаолиятини ҳам, тергов фаолиятини ҳам олиб бориши мумкин. Тинтувга ёки ҳибсга олишга ордер олиш жиноят ишини қўзғатишни англатади, иш бўйича дастлабки расмий ҳужжат ҳисобланади. Полиция тергови натижасида исботловчи маълумотлар қидирилади ва аниқланади, кейинчалик улар судга тақдим этилади. Тергов ҳаракатларида холислар иштирок этмайди ва баённомалар тузилмайди, балки ҳисоботлар тайёрланади. Масалан, тинтувга рухсат олиш тўғрисидаги ордерда ушбу

ҳаракатни ўтказишда олиними лозим бўлган предметлар баён этилади, бу гумон қилинувчида ҳақиқатдан ҳам жиноятга алоқадор предмет унда ёки унинг уйида бўлганлиги ҳолатларини кафолатлашга қаратилган. Бу маълумотлар суд муҳокамасида полиция зобитининг шахсан иштироки ёки айбловнинг гувоҳи сифатида эксперт мақомида ходим сўроқ қилингандан сўнг далил сифатида баҳоланиши мумкин. Бу ўринда айтиш мумкинки, судга қадар босқични тўлиқ тартибга солинмаганлиги полиция томонидан судгача тўпланган маълумотларни суд муҳокамасига олиб боришда процессуал тўсиқларни олиб ташлаган. Суд босқичигача жиноят иши бўйича полиция томонидан тўпланган далиллар фақат айбни исботлаш учун хизмат қилади, лекин уларни далил сифатида тан олиними суд муҳокамаси жараёнида амалга оширилади. Демак, полиция тергови тартибга солишнинг қидирув методига бўйсунди. Полиция ҳаракатлари натижасида суд далиллари пайдо бўлмайди, у томонидан олинган ахборот суд муҳокамасининг предмети бўлиб хизмат қилади. Францияда дастлабки терговни олиб боришга суд полициясининг барча комиссар ва офицерлари, шунингдек жандармериянинг офицерлар ва беш йилдан ортиқ хизмат қилган оддий ходимлари ваколатли ҳисобланади. Прокуратура жиноят процессининг барча босқичида жиноят ишлари бўйича таъқибни амалга оширади, суд полициясининг фаолиятига раҳбарликни амалга оширади, оммавий даъвони (жиноят ишини) кўзғатиш тўғрисида қарор қабул қилади. Прокуратура жиноят ишини кўзғатишга ваколатли ягона давлат органи ҳисобланади. Францияда дастлабки тергов суриштирув шаклида олиб борилади, унга тезкор-қидирувнинг ҳам, жиноят-процессуал фаолиятнинг ҳам элементлари хос бўлиб, жиноят-процессуал кодексида ушбу институтлар ўртасида аниқ чегара белгиланмаган. Суд полицияси томонидан амалга ошириладиган ҳаракатлар қонунчиликда белгилаб берилмаган, лекин улар прокурорнинг назорати остида амалга оширилади. Суриштирув жараёнида тинтув, олиб қўйиш, сўроқ, экспертиза ўтказиш, ушлаб туриш ва ҳибсга олиш кўпроқ қўлланади. Тинтув ва олиб қўйиш ошкора содир этилган жиноятларда ва суриштирувнинг дастлабки босқичида амалга оширилиши мумкин. Ошкора содир этилган жиноятларда тинтув ва олиб қўйиш фақат суд полицияси зобитлари томонидан амалга оширилади. Франция жиноят-процессуал кодексида шахсий тинтув, сўроқ, юзлаштириш, экспертиза кўрсатиб ўтилмаган бўлса-да, мазкур процессуал ҳаракатлар амалиётда кенг қўлланилади. Германияда дастлабки тергов Франциядаги каби

суриштирув шаклида олиб борилади, яъни у қидирув характериға эга. Жиноий таъқибни амалга ошириш прокуратуранинг ваколатиға тегишли бўлиб, полиция органлари фақат тезкор-қидирув ва дастлабки тергов ҳаракатларини амалга ошириши мумкин, уларнинг вазифаси “хавфни бартараф этиш” холос. Шу билан бирга, ҳар бир полиция ходими жиноятларни аниқлаш кўникмаларига эга бўлиши ва улар содир этилган жойда кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини амалга ошира олиши лозим. Прокуратура органлари жиноят ишининг барча ҳолатларини, айбловчи ва оқловчи ҳолатларни текширади. Шу мақсадда прокурор барча органлардан турли маълумотларни талаб қилиб олиш, мустақил ёки полиция ходимлари ёрдамида терговни юритиш ҳуқуқиға эга. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда тинтув, олиб қўйиш, ушлаб туриш, айбдор шахсни қидириш, телефон сўзлашувларини эшитиш бўйича қарор чиқариши, судга айбдор шахсни қамоққа олиш бўйича илтимоснома киритиши мумкин. Полиция ходимлари прокурорнинг топшириқлари ва талабларини бажаришлари шартлиги белгиланганлиги Ўзбекистоннинг жиноят-процессуал қонунчилиги билан ўхшаш жиҳат дейиш мумкин. Расмий равишда полиция суриштирув органи ҳисобланмайди, улар жиноят ҳолатларини ўрганиш ва далилларни йўқолишиға йўл қўймаслик чораларини кўради.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан суд жараёнида далил сифатида фойдаланиш мумкин. Жиноят иши бўйича гувоҳ сифатида бевосита ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг ходими ёки у билан ҳамкорликдаги шахс (унинг ким эканлиги ошкор қилинмаган ҳолда) гувоҳ сифатида судда сўроқ қилинишини айтиш мумкин. Бу ўринда ҳамкорликдаги шахснинг хавфсизлиги масалаларига эътибор қаратиш зарур. Бундай қоидалар амалдаги қонунчилигимизда таъқиқланмаган бўлса-да, ушбу жиҳатни қонунчиликда мустаҳкамлаш ва амалиётда қўллаш ходимларнинг малакасини оширишға ва терговнинг сифатини оширишға хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Таштемиров А., Курчибоев Ж. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг профилактикасида таълим ва тарбиянинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 130-135.
2. Khojanovich, Dushanov Rustam, Anarboyev Ilyas Ikramovich, and Alibekov Botir Sultanbekovich. "Methodological bases of professional and psychological

selection to the organs of the internal affairs." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

3. Таштемиров А. А. и др. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг ҳамкорлиги //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 25. – С. 32-40.

4. Отакулов Н., Фозилов Ф. Неорганизованная преступная деятельность молодежи: анализ и профилактика //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 185-190.

5. Tashtemirov, A., & Po'latov, A. (2024). Ayollar jinoyatchiligining oldini olish chora-tadbirlari. Инновационные исследования в науке, 3(1), 75-78.

6. Anarbayev I. I. Analysis of the legislation of foreign countries on the production of cases of administrative offenses //Инновационные исследования в науке. – 2022. – Т. 1. – №. 16. – С. 4-8.

7. Таштемиров А. А. и др. Ҳуқуқбузарлик содир этилишининг сабаблари ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 454-461.

8. Анарбоев И. И. Анализ законодательств зарубежных стран по производству дел об административных правонарушениях //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 23-27.

9. Таштемиров А., Хўжамбердиев А. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг турлари ва таснифи //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 4-12.

10. Отакулов Н. Ички ишлар органлари ходимлари томонидан шахсларни ушлашда уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини таъминлашнинг айрим жиҳатлари //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 16. – С. 34-38.

11. Таштемиров А., Комилов А. Одам савдоси жиноятига қарши курашишни такомиллаштиришга оид айрим мулоҳазалар //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 135-138.

12. Анарбоев И. И. Транспорт воситасини олиб қочишнинг тушунчаси //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 13. – С. 164-170.

13. Таштемиров, Анвар, and Хасан Юлдошев. "Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда оммавий ахборот воситалари ва блогерлар билан ҳамкорликнинг ўзига хос жиҳатлари." Академические исследования в современной науке 3.17 (2024): 55-61.
14. Отақулов Н. Одам савдосининг махсус профилактикаси соҳасида амалга оширилган ислоҳотларнинг бугунги кундаги ҳолати //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 19. – С. 90-94.
15. Убайдуллаев К. Н. Содействие граждан оперативным подразделениям органам внутренних дел как основа оперативно-розыскной деятельности //Development and innovations in science. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 63-72.
16. Отақулов Н. Вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг ўзига хос жиҳатлари //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 9-16

